

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

УДК 616.127-005.8-036.8 : 612.008.46

KITYAN Sergey Alexandrovich
PhD, associate professor
Andijan State Medical Institute

COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE (Literary Review)

Corresponding author KITYAN Sergey. E-mail: Kityan_44@mail.ru

For citation: Kityan A.S. // Comprehensive characterization of the current epidemiological situation regarding the incidence and prevalence of chronic heart failure (literary review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 78-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299966>

ANNOTATION

In recent years, the number of patients with chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction (LVEF) has increased dramatically. It was found that the stiffness of the main arteries in patients with CHFpEF of ischemic genesis is increased. Increased central aortic pressure and augmentation index were also revealed. It is noted that severity of CSN depends on the increase of central hemodynamics parameters. Correlations of the increased stiffness of the main vessels with NT-proBNP levels in patients with CSNcFV have been revealed.

Key words: chronic heart failure, arterial stiffness, central hemodynamics parameters, natriuretic peptide.

КИТЬЯН Сергей Александрович

PhD, доцент

Андижанский государственный медицинский институт

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (Литературный обзор)

АННОТАЦИЯ

В последние годы резко увеличивается количество больных хронической сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса (ХСНсФВ) левого желудочка. Установлено, что ригидность магистральных артерий у пациентов ХСНсФВ ишемического генеза повышена. Выявлено также повышение центрального аортального давления и индекса аугментации. Отмечено, что тяжесть ХСН зависит от повышения параметров центральной гемодинамики. Выявлены взаимосвязи повышенной ригидности магистральных сосудов с уровнями NT-proBNP у пациентов с ХСНсФВ.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ригидность артерий, параметры центральной гемодинамики, натрийуретический пептид.

KITYAN Sergey Aleksandrovich

T.f.n., dosent

Andijon davlat tibbiyot instituti

**SURUNKALI YURAK ETISHMOVCHILIGINING TARQALISHI BILAN BOG'LIQ
ZAMONAVIY EPIDEMIOLOGIK VAZIYATNING MURAKKAB XUSUSIYATLARI
(adabiyotlar sharhi)**

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda chap qorincha chiqarish fraktsiyasi (SYEsCHF) saqlanib qolgan surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlar soni keskin oshimda. Ishemik genез SYEsCHF bilan og'rigan bemorlarda katta arteriyalarning qattiqligi oshishi aniqlandi. Shuningdek, markaziy aorta bosimi va kuchayish indeksining oshishi aniqlandi. SYE girlik darajasi markaziy gemodinamika parametrlarining oshishiga bog'liq ekanligi qayd etildi. SYEsCHF bilan og'rigan bemorlarda katta tomirlarning qattiqligi va NT-proBNP darajalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

Kalit so'zlar: surunkali yurak etishmovchiligi, arterial taranglik, markaziy gemodinamik parametrlar, natriuretik peptid.

Введение. Согласно данных Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), из-за широкой распространенности и высокого уровня смертности считается одной из глобальных медико-социальных проблем [1]. Распространенность ХСН, захватив приблизительно 1-2% взрослого населения развитых стран, достигла достаточно высоких показателей среди лиц старше 70 лет ($\geq 10\%$) и зависит от применяемого определения. По меньшей мере один из шести лиц старшей возрастной группы (свыше 65 лет), с жалобами на одышку при физической нагрузке в итоге останется с неузнанной ХСН. Риск возникновения ХСН, еще при жизни, для мужчин и для женщин возрастом 55 лет, составляет 33% и 28%. Удельный вес больных с ХСН находится в зависимости от многих факторов и колеблется от 22% до 73%. По прогнозам экспертов ВОЗ количество пациентов ХСН к 2030 г. может превысить 50 млн. человек [8]. Значимость этой важнейшей проблемы здравоохранения определяется тяжелыми нарушениями здоровья, финансовыми затратами на дорогостоящие препараты, потерей трудоспособности и смертью больных. ООН призывает все страны «создавать национальные программы по предупреждению, лечению и профилактике хронических неинфекционных заболеваний и включать их в состав государственных программ по здравоохранению» [12].

В мировой практике в настоящее время наиболее актуальными являются исследования по улучшению диагностики, лечения и профилактики ХСН, выявления факторов риска и факторов прогнозирования прогрессирования ХСН, что может представлять дополнительные возможности для установления диагностических и прогностических биомаркеров, а также мишеней для профилактического воздействия [6]. Изучаются основные механизмы формирования и течения ХСН у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), а также факторы прогнозирования прогрессирования ХСН, способствующие взаимному влиянию осложнений и коморбидных состояний на течение заболевания [7].

В Узбекистане проблема ХСН также актуальна и, будучи установленная на основании клинических критериев, составляет 11,7%, при этом вариабельность её в разных регионах достигает от 7% до 17% случаев. Больным, госпитализированным в стационары, диагноз ХСН был подтвержден в 78,8% случаев. В результате проведенных мероприятий «достигнуты положительные эффекты в ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в результате которых увеличилась приверженность больных к постоянной регулярной терапии сердечно-сосудистого континуума и его осложнения – ХСН [4].

«Хроническая сердечная недостаточность – это синдром, развивающийся в результате

нарушения способности сердца к наполнению и/или опорожнению, протекающий в условиях нарушения баланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогормональных систем, сопровождающийся неадекватной перфузией органов и тканей организма и проявляющийся комплексом симптомов: одышкой, слабостью, сердцебиением, повышенной утомляемостью и задержкой жидкости в организме (отёчный синдром)». По данным Американской ассоциации кардиологов ХСН представляет собой значительную проблему, имеющую медицинский и социальный статус. На данный момент ХСН, выделяясь среди других патологических состояний сердечно-сосудистой системы (ССС), является новой эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), распространенность ее, при этом, охватывает более 23 млн. человек во всем мире и не менее 5,8 млн. граждан США (АСА/АНА) [3].

Распространенность ХСН, захватив приблизительно 1-2% взрослого населения развитых стран, достигла достаточно высоких показателей среди лиц старше 70 лет ($\geq 10\%$) и зависит от применяемого определения [10]. По меньшей мере один из шести лиц старшей возрастной группы (свыше 65 лет), с жалобами на одышку при физической нагрузке и получивший доступ к первичной медицинской помощи, в итоге останется с неузнанной ХСН (преимущественно ХСНсФВ) [16, С.8]. Риск возникновения ХСН, еще при жизни, для мужчин и для женщин возрастом 55 лет, составляет 33% и 28%. Удельный вес больных с ХСНсФВ находится в зависимости от многих факторов и колеблется от 22% до 73% [8]. К этим факторам относятся: применяемое определение заболевания, клиническая база (первичная медицинская помощь, поликлиника, клиническая больница), возраст и гендер популяции, число перенесенных ИМ, а также год публикации исследования.

В нашей стране ХСН, будучи установленная на основании клинических критериев, составляет 11,7%, при этом вариабельность её в разных регионах достигает от 7% до 17% случаев. Больным, госпитализированным в стационары, диагноз ХСН был подтвержден в 78,8% случаев [5].

Среди показателей ХСН, выделяются основные клинико-эпидемиологические и экономические показатели, включающие в себя распространенность, этиологию, прогноз и летальность. Они подвержены значимому влиянию со стороны возрастных, гендерных, этнических и социальных различий среди населения, находящегося под наблюдением.

В развитых странах заболеваемость ХСН среди жителей имеет более значительный рост, чем в развивающихся государствах [2]. Тем не менее, приближаясь к 2050 г., именно развивающиеся страны имеют неблагоприятный прогноз увеличения распространенности ХСН [11]. Актуальность проблемы ХСН, её заболеваемости, распространенности, смертности и её негативного прогноза, остаётся по прежнему высокой. По данным Американской Ассоциации Сердца (АНА), ХСН была названа основной причиной смерти у 400 000 человек в 2018 г. [12].

Таким образом, декомпенсация ХСН сама по себе вызывает частые, повторные госпитализации, в свою очередь резко повышая финансовые траты для проводимой терапии больных ХСН. Подобного рода сложилась обстановка и в Узбекистане, здесь также отмечается выход на лидирующие позиции распространенности и заболеваемости ХСН [5]. Резюмируя, можно сказать, что проблема ХСН является общей, как для Узбекистана, так и для всего мира. Необходимо отметить, что у ХСНсФВ и ХСНнФВ эпидемиологические профили имеют определенные различия. Обычно, больные с ХСНсФВ по сравнению с ХСНнФВ это лица старшего возраста, женского гендера, в анамнезе часто, в отличии от ИМ, встречается АГ и ФП [4].

Летальность. Среди многих нозологий, вызывающих летальность, заболевания ССЗ в данное время держат лидирующие позиции в структуре заболеваемости и летальности [5]. В Узбекистане объем летальных случаев от ССЗ составляет 59,3% от структуры общей летальности. Пилотное исследование ESC-HF [3], проводимое в европейских странах, демонстрирует данные о годовой летальности больных с ССЗ. Так, за 12 месяцев эти показатели, включающие в себя госпитализированных и стабильных/амбулаторных пациентов, страдающих ХСН, составили 17% и 7% связанных со всеми причинами. Частота

госпитализации данных больных за 12 месячный период была равна 44% у госпитализированных и 32% у амбулаторных пациентов. В основном, большинство летальных исходов среди больных с ХСН связано с возникновением внезапной смерти и ухудшением клинического течения ХСН [1].

Результаты проводимых за рубежом эпидемиологических исследований отчетливо демонстрируют тот факт, что одно из широко распространенных заболеваний ССС, имеющее неблагоприятный прогноз и часто заканчивающееся летальным исходом, как и раньше, является ХСН [3]. Так, Фремингемское исследование демонстрирует присутствие около 2,5% (5 млн.) больных ХСН в США, возрастом более 45 лет, с выраженной клинической картиной в абсолютных числах в популяции. Каждый год количество больных во всем мире увеличивается на 400-600 тыс. человек. При этом распространенность ХСН в США и в Европе динамически меняется от 2 до 20, а у лиц старшей возрастной группы – от 23 до 130 человек на 1000 населения.

Рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) по сердечной недостаточности (2020) гласят о том, что среди населения европейских стран определенная частота встречаемости симптоматической ХСН варьирует от 1,0% до 2,0% [8]. Из этого следует, что выраженная клиника ХСН наблюдается не менее чем у 10 миллионов человек среди общего населения Европейских стран, где проживает 900 млн. человек. Аналогична этим цифрам, без выраженной клинической картины ХСН, и частота развивающейся дисфункции миокарда при ХСН. Проведенное в России эпидемиологическое исследование ЭПОХА-ХСН, убедительно доказывает, что распространённость ХСН в России составляет около 9,5%, и находится на более высоком уровне по сравнению с большинством других стран. Возможная причина здесь кроется в редко проводимых кардиохирургических вмешательствах при различных кардиологических патологиях (пороки сердца, поражения коронарных сосудов), в том числе и малоэффективной фармакотерапией АГ и ИБС [10]. Так, результаты исследования ЭПОХА-АГ показали, что эффективную терапию АГ получали только 7,2% больных [6].

Выводы: Таким образом, подводя итоги проведенных эпидемиологических исследований, можно сделать вывод о том, что в распространенности ХСН есть тенденции заметного роста. Лучше всего это заметно по полученным в ходе проведенного Фремингемского исследования результатам. Так, на протяжении трех десятилетий, распространенность ХСН, согласно этого исследования, начиная с возраста 50-59 лет и до 80-89 лет среди популяции, имеет место увеличение с 1% до 10%. Профилактические меры, нацеленные на устранение или ослабление наиболее значимых факторов риска (АГ, употребление табака, гиперхолестеринемия) способствовали ослаблению заболеваемости ИБС и в какой-то степени предотвращали неблагоприятное течение заболевания. Благодаря использованию тромболитической терапии у больных ИМ в конце XX века, улучшается прогноз заболевания, снижается летальность, а заболеваемость ХСН развивается гораздо позже. Свою роль играет в этом процессе и общее старение населения.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Drapkina O.M., Kaburova A.N. Vascular stiffness and diastolic heart failure. Ter.archive 2013; 11: 75-81. (in Russ).
2. Clinical recommendations of the OSSN-RKO-RNMOT. Heart failure: chronic and acute decompensated. Diagnosis, prevention, and treatment. Cardiology 2018; 58(86): 8-128. (in Russ).
3. Korneva V.A., Kuznetsova T.Yu., Tikhova G.P. Assessment of vascular wall stiffness in persons with familial hypercholesterolemia without hypertension. Cardiology 2018; 58(2): 24-32. (in Russ).
4. Osmolovskaya Yu.F., Glechan A.M., Mareev V.Yu. Arterial wall stiffness in patients with chronic heart failure with reduced and preserved left ventricular function. Cardiology 2010; 10: 86-92. (in Russ).

5. Ryabov V.V., Shurupov V.S., Suslova T.E., Markov V.A. Characteristics of the rigidity of the main arteries in patients with chronic heart failure with preserved heart function after myocardial infarction. Siberian honey.Journal 2011; 26(4):46-51. (in Russ).
6. Ben-Shlomo Y., Spears M., Boustred C. Aortic Pulse Wave Velocity Improves Cardiovascular Event Prediction: An Individual Participant Meta – Analysys of Prospective Observational Data from 17635 Subjects. J.Am.Coll.Cardiology 2014; 63(7): 636-646.
7. Cecelja M., Chowienczyk P. Role of arterial stiffness in cardiovascular disease. JRSM Cardiovasc Dis. 2012; 31:1-4.
8. Cwynar M., Gasowski J., Stompor T. Blood pressure and arterial stiffness in patiens with high sodium intake in relation to sodium handling and left ventricular diastolic dysfunction status. J.Hum. Hypertension 2015; 29(10): 583-591.
9. Daemen J. Diastolic dysfunction and arterial stiffness: the chicken or the egg. Neth.Heart J.2013; 21(5); 219-221.
10. Bairov G. A. Emergency surgery of children : a manual for doctors / G. A. Bairov. - SPb. Peter Press, 1997. - 462 c. (in Russ).
11. Children's surgery : national manual / Edited by Y. F. Isakov, A. F. Dronov.- Moscow: GEOTAR-Media, 2008. - 1164 c. (in Russ).
12. Khamdamov B. Z., Nuraliev N. A. Pathogenetic approach in complex treatment of diabetic foot syndrome with critical lower limb ischemia //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 17-24. (in Uzb)
13. Khamdamov B. Z. Indicators of immunocitocine status in purulent-necrotic lesions of the lover extremities in patients with diabetes mellitus //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 7. – С. 473-478. (in Uzb)
14. Karaseva O. V. Laparoscopic operations at abscessed forms of appendicular peritonitis in children / O. V. Karaseva, V. A. Kapustin, A. V. Bryantsev // Det. surg. - 2005. - № 3. - С. 25-29. (in Russ).
15. Ashcraft K. W. Children's surgery / K. W. Ashcraft, T. M. Holder. - SPb. Pit-Tal, 1997. - Vol. 2. 387 p. (in Russ).
16. Puri P. Atlas of paediatric operative surgery / P. Puri, M. Golvart. - Moscow : MEDpress-Inform, 2009. - 649 c.
17. Shine M. Common sense in emergency abdominal surgery / M. Shain. - Moscow: GEOTAR-Media, 2003. - 271 c.

Информация об автора

КИТЬЯН Сергей Александрович PhD, доцент кафедры терапевтических болезней.

Андижанский государственный медицинский институт **Kityan44@mail.ru**
<https://orcid.org/0000-0023-6565-5458>

Китьян С.А. идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

KITYAN Sergey Alexandrovich PhD, Associate Professor of the Department of Therapeutic Diseases. **Kityan44@mail.ru**. <https://orcid.org/0000-0023-6565-5458>

Andijan State Medical Institute

Authors' contribution:

KITYAN S.A - concept of the work, writing the text; editing of the article, analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000